

ЯНГИ ДЕСИКАНТЛАРНИНГ ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАВЛАРИДАГИ САМАРАДОРЛИГИ

Фозилов Л.О.

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти Фарғона минтақавий
филиллари, Фарғона давлат университети

***Аннотация.** Ушбу мақолада илгари Хлорат магний асосида қўлланилиб келинаётган десикантларга ҳамда дефолиация тадбирларига боғлиқ равишда янги Агро-Диквот ва Дикошанс десикантларининг самарадорлиги тўғрисида маълумотлар келтирилиб ўтилган. Янги Диквот ва Дикошанс десикантлари нисбатан юқори самарадорликка эга бўлиб, десикация тадбирни ҳаво ҳароратининг пасайиб кетиши натижасида кўсақлар очилиши кечикаётган майдонларда қўллаш мумкинлиги тўғрисида маълумотлар келтирилиб ўтилган.*

***Калим сўзлар:** типик бўз тупроқ, ҳаво-ҳарорати, ғўза, десикант, барг тўкилиши, кўсақ очилиши, Диквот, Дикошанс, Хлорат магний, СуяқХМД.*

***Abstract.** In this article, information on the effectiveness of new agro-dichotomy and Dikoshans desicants in connection with the use of desicants previously used on the basis of chlorate magnesium, as well as defoliation measures is presented. The new dichotomy and Dikoshans desicants have a relatively high efficiency, and the information has been provided that the desication event can be used in areas where the opening of the pitches is delayed as a result of a decrease in air temperature.*

Маълумки, терим олидан ғўза барглари сунъий тўктириш ва тупини қуритиш, етиштирилган ҳосилни қисқа муддатларда сифатли йиғиштириб олиш имконини бериш билан бирга, ҳосилни машина ёрдамида териш ва қўл терим меҳнат унумдорлигини оширишга хизмат қилади.

Кейинги йилларда иқлимнинг глобал ўзгариши ҳар йилги об-ҳаво шароитининг бир-биридан кескин фарқ қилиши, табиатнинг турли инжикликларининг кузатилиши, пахта етиштиришда жадал технологиялардан фойдаланишни тақозо этмоқда. Бундан ташқари турли табиий ва антропоген омиллар таъсирида ғўзада ҳосил тўпланиши ва пишиб етилишининг кечикиши кузатилиб, дефолиация самарадорлигининг пасайиб кетишига олиб келмоқда.

Юқоридаги муаммоларни инобатга олиб ғўза кўсақлари очилиши кечикаётган майдонларда десикация тадбирларини ўтказиш орқали кўсақларни пишиб етилишини тезлаштириш ва юқори ярусдаги кўсақларни ҳам очилтириб олиш мумкин бўлади.

Ғўза десикацияси бўйича бир қатор олимлар тадқиқотлар олиб боришган. Жумладан, А.Имомалиев, Т.Зокировларнинг маълумотларига қараганда, ғўза тупларини қуритиш орқали юқори ярусдаги энг сўнги кўсақларни етилтириш ва очилтириш мумкинлиги баён қилинган бўлиб, муаллифларнинг таъкидлашича, десикантлар қачонки дефолиация у қадар самара бермаган жойларда қўлланилади. Агарда, пахта терими олдидан ғўза барглари сифатли тўктирилган бўлса, ғўза тупларини қуритишга эҳтиёж қолмайди [3; 34-36-б].

М.Муҳаммаджонов, А.Зокировларнинг таъкидалашларича, десикантлар сепилганда барг, шох ва ўсиш нуқталари тез қурийдими, пировардида ғўзанинг ҳаёт фаолияти батамом тўхтайдими. Шу жумладан, пишиб етилмаган кўсақлар ҳам тезда қуриб қолади. Оқибатда кўсақ чаноклари селгиб, улар тез очилади [5; 344-б].

А.Имомалиев ва бошқаларнинг фикрига кўра, ғўзани десикация қилишнинг яъни, сувини қочиришнинг энг муҳим усули хужайра деворини етарлича зарарлаш ҳисобланади, чунки хужайра девори зарарланганда ўсимлик сувини тез йўқотади [4; 23-б].

Бирок, охирги 30 йил ичида десикация тадбирига аҳамият берилмай қолганлиги боис бугунги кунда янги десикантларни синовдан ўтказишга тўғри келмоқда. Бунинг учун даставвал янги десикантларни макбул қўллаш меъёр ва муддатларини ишлаб чиқиш зарур ҳисобланади.

Шу боисдан 2019-2021 йиллар давомида ПСУЕАИТИ нинг Марказий тажриба участкасида ғўза десикацияси бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Тажрибалар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) [1; 145-б] ва “Ўза дефолиантларини давлат синови юзасидан услубий кўрсатмалар” (2004) [2; 12-б] каби қўлланмалар асосида С-6524 ва Бухоро-10 ғўза навларида ўтказилди. Тадқиқот олиб борилган ҳудуднинг тупроғи суғориладиган типик бўз ҳисобланади.

Тажрибада янги диквот асосга эга бўлган Агро-Диквот ва Дикошанс десикантлари назорат (ишлов берилмаган), дефолиация (СуёқХМД 8,0 л/га) ва Хлорат магний (25,0 кг/га) қўлланилган вариантларга қиёсан ўрганилди.

Дефолиация ва десикация тадбирларининг самарадорлиги ҳаво-ҳароратига боғлиқ бўлиб, бу бўйича таҳлиллар ўтказилди. Изланиш натижаларининг кўрсатишича, 2019 йилнинг десикация ўтказилган даврида ўртача кунлик ҳаво-ҳарорати 19,0 °С, нисбий намлиги 68% бўлиб, десикациядан 12 кунда ҳаво ҳарорати 19,7 °С ни ташкил этганлиги кузатилди ва ушбу йилда С-6524 ғўза навида СуёқХМД нинг 8,0 л/га меъёри билан дефолиация ўтказилганда барг тўкилиши 83,7% ни, кўсақлар очилиши 92,3% ни ташкил этди. Бошқа вариантларда, яъни Хлорат магний, Агро-Диквот ва Дикошанс десикантлари қўлланилганда эса барг тўкилиши мос равишда 64,5-69,2-71,7% ни ташкил этиб, СуёқХМД нинг 8,0 л/га меъёрда қўлланилган вариантга нисбатан барг тўкилиши 19,2-14,5-12,0% га кам бўлди. Ҳаво ҳароратининг пасайиб кетмаслиги дефолиант самарадорлигини юқори бўлишини таъминлаб, барг тўкилиши десикацияга нисбатан юқори, кўсақлар очилиши ҳам десикантлар қўлланилган вариантларга яқин бўлганлиги кузатилди.

Бухоро-10 ғўза навида ҳам юқоридаги қонуният сақланиб, дефолиация таъсирида 79,4% барг тўкилган бўлса, Хлорат магний 25,0 кг/га меъёрида бу кўрсаткич 62,0% ни, Агро-Диквот 3,0 л/га ва Дикошанс 2,5 л/га қўлланилган вариантларда барг тўкилиши 66,7-67,1% га тенг бўлганлиги аниқланди.

2020-2021 йиллари С-6524 ғўза навида СуёқХМД дефолиантининг 8,0 л/га меъёри билан ишлов берилиб, дефолиация ўтказилган вариантда барг тўкилиши 62,9-64,5% ни, кўсақлар очилиши 80,7-86,6% ни ташкил этиб, ўтказилган дефолиация кутилган самарани бермади. Боиси, ушбу йилларда препаратлар қўлланилган куни ҳаво ҳарорати 16,0-25,8 °С бўлган ҳолда, десикациядан 6-кун 13,6-13,4 °С га, десикациядан 12 кун ўтгач эса 8,7-10,2 °С ни ташкил этганлиги кузатилган эди.

Десикантлар қўлланилган вариантларда эса юқори самарадорликка эришилиб, андоза сифатида қўлланилган Хлорат магний 25,0 кг/га меъёрда қўлланилган вариантда барг тўкилиши 66,5-68,4% ни, кўсақлар очилиши 91,2-93,7% ни ташкил этган бўлса, Агро-Диквот 3,0 л/га меъёрда қўлланилганда барг тўкилиши 76,8-77,3% га, кўсақ очилиши 96,4-97,7% га тенг бўлди. Дикошанс десиканти 2,0 л/га меъёрда қўлланилганда бу кўрсаткичлар 78,4-79,4 ва 97,1-98,2% ни ташкил этганлиги маълум бўлди.

Ушбу йилларда Бухоро-10 ғўза навида ҳам дефолиацияга нисбатан десикация тадбири самарали эканлиги аниқланиб, СуюкХМД дефолианти 8,0 л/га меъёрда қлланилган вариантда барг тўкилиши нисбатан пастрок, яъни 58,7-60,4% ни ташкил этиб, кўсаклар очилиши 74,8-81,7% га тенг бўлди.

Хлорат магний дефолианти 25,0 кг/га меъёрда десикант сифатида қўлланилган вариантда барг тўкилиши 61,4-62,5% ни, кўсаклар очилиши 88,6-90,6% ни ташкил этиб, назорат ва дефолиация ўтказилган вариантларга нисбатан кўсаклар очилиши йилларга мос равишда 17,0-13,2% га юқори бўлганлиги аниқланди.

Янги Агро-Диквотнинг 3,0 л/га меъёри билан ишлов берилган вариантда самарадорлик Хлорат Магний дефолиантини десикант сифатида қўлланилган вариантга нисбатан ҳам юқори бўлганлиги кузатилиб, барг тўкилиши 73,2-74,7% ни, кўсаклар очилиши 95,2-96,4% ни ташкил этган ҳолда, Дикошанс десикантини 2,5 л/га меъёри билан ишлов берилган вариантда ушбу кўрсаткичлар 76,1-76,4 ва 96,0-96,8% га тенг бўлди.

Юқорида таъкидлаб ўтканимиздек бизнинг тадқиқотларимизда ҳам ҳаво ҳароратининг дефолиация ва десикация тадбирларининг самарадорлигига бевостиа таъсир этувчи энг муҳим омиллардан бири эканлиги исботланди.

Умуман олганда, ҳаво ҳарорти пасайиб (13-17⁰С), ғўза ривож ва кўсаклар очилиши кечиккан йилларда ўрта толали ғўза навларига янги Агро-Диквот десикантини 3,0 л/га меъёрда ёки Дикошанс десикантини 2,0-2,5 л/га меъёрда қўллаш юқори самара бериши аниқланди.

REFERENCES

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Услубий қўлланма ЎзПИТИ.- Тошкент, 2007. -145 б.
2. Дефолиантларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. – Тошкент: Давлат кимё комиссияси, 2004. – 12 б.
3. Имомалиев А.И., Зокиров Т.С. Ғўза баргини дорилаб тўктириш ва тупини қуритиш. Тошкент, Ўзбекистон. 1965. 36-б.
4. Имомалиев А., Баръетас П, Тўрахўжаев Т. Ғўзани десикация қилиш. – Тошкент, Ўзбекистон. 1975. 23 б.
5. Муҳаммаджонов М., Зокиров А. Ғўза агротехникаси. – Тошкент, «Меҳнат» 1995. – 344 б.